

LAPORAN PRAKTIKUM

MIKROBIOLOGI

JAMUR PENGKONTAMINAN MAKANAN

OLEH:

MHAYLA RICHANI PASISSA 2210423040

ANGGOTA KELOMPOK:

PUTRI AUFA RAFIQI	2210423045
SHERENA AMRIL	2310421021
ARIEL AKBAR	2310421033
FADEL ALANIF	2310422003
VIOLA SHALSABILA	2310422009
NAYLA MUTIARA ADAFMI	2310422027
NABILAH UMMI	2310422035
TIARANI REZWANDI	2310423013
TRI ELSA SADDIKA	2310423015

ASISTEN PENANGGUNGJAWAB

(ENDA TARNIASIH)

LABORATORIUM PENDIDIKAN I

DEPARTMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2024

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

Jamur adalah organisme eukariotik yang termasuk dalam kingdom Fungi. Jamur tidak memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis dan memperoleh nutrisi dengan cara menyerap bahan organik dari lingkungan sekitarnya. Jamur dapat hidup sebagai saprofit, parasit, atau dalam hubungan simbiotik dengan organisme lain. Jamur memiliki dinding sel yang mengandung kitin, yang membedakan mereka dari tumbuhan yang memiliki dinding sel dari selulosa. Jamur dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk ragi, kapang, dan jamur besar seperti jamur payung.

Berdasarkan ukuran tubuh buah, jamur dapat digolongkan ke dalam jamur makroskopis dan mikroskopis. Jamur Makroskopis adalah jamur dengan ukuran tubuh buah besar (*Mushroom*), dan jamur mikroskopis, dalam konteks biologi, organisme mikroskopis mencakup bakteri, protozoa, dan beberapa jenis jamur. Organisme ini memiliki struktur yang sangat kecil dan sering kali terdiri dari satu atau beberapa sel saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa jamur mikroskopis adalah jenis jamur yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, sehingga hanya dapat dilihat menggunakan alat bantu mikroskop. Jamur makroskopis memiliki struktur umum yang terdiri atas bagian tubuh yaitu bilah, tudung, tangkai, cincin, dan volva, namun ada juga jamur makroskopis yang tidak bercincin (Juarsih *et al.*, 2023).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jamur mikroskopis merupakan jenis jamur yang ukurannya sangat kecil sehingga memerlukan mikroskop untuk pengamatannya. Mereka termasuk dalam kelompok fungi yang terdiri dari filamen mikroskopis yang disebut hifa. Jamur mikroskopis dapat hidup sebagai saprofit, parasit, atau dalam hubungan simbiotik dengan organisme lain contohnya yaitu *lichen*. Contoh jamur mikroskopis termasuk *Aspergillus niger*, *Penicillium chrysogenum*, dan *Candida albicans* (Naranjo dan Gabaldon, 2019).

Jamur mikroskopis dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kerusakan pada bahan makanan, sehingga disebut dengan jamur pengkontaminan, penyakit pada tanaman dan hewan, serta infeksi pada manusia. Jamur kontaminan merupakan jamur apatogen dan banyak terdapat di udara, oleh karena itu sering menyebabkan terjadinya kontaminasi dalam pembuatan obat-obatan, makanan dan lain-lain. Tetapi ada pula jamur kontaminan ini tumbuh pada alat-alat yang digunakan, dimana sterilisasi yang dilakukan kurang sempurna. Adapun contoh dari beberapa jenis jamur mikroskopis pengkontaminan adalah *Aspergillus* sp, *Penicilium* sp, *Mucor* sp, *Rhizopus* sp, *Fusarium* sp dan masih banyak lagi (Suryani, 2020). . Penanggulangan jamur mikroskopis melibatkan penggunaan fungisida, pengendalian lingkungan, dan pengembangan tanaman yang tahan terhadap infeksi jamur. Agen biokontrol, seperti bakteri antagonis, dapat efektif dalam mengurangi pertumbuhan jamur patogen pada tanaman (Kumar *et al.*, 2021).

Jamur mikroskopis memiliki beberapa ciri khas, termasuk dinding sel yang mengandung kitin, reproduksi melalui spora, dan kemampuan untuk menyerap nutrisi dari lingkungan melalui proses pencernaan ekstraseluler. Jamur dapat membentuk struktur filamen yang disebut hifa, yang dapat bersifat septat (memiliki dinding melintang) atau senositik (tanpa dinding melintang). Hifa ini dapat membentuk jaringan yang disebut miselium, yang berfungsi sebagai tubuh vegetatif jamur (Manna dan Kim, 2017). Contoh jamur mikroskopis meliputi *Aspergillus niger*, yang sering ditemukan pada makanan yang membusuk dan dapat menghasilkan mikotoksin; *Penicillium chrysogenum*, yang digunakan dalam produksi antibiotik penisilin; *Candida albicans*, yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Hifa septat memiliki dinding melintang yang membagi filamen menjadi sel-sel individual, sedangkan hifa senositik tidak memiliki dinding melintang, sehingga sitoplasma dan organel dapat mengalir bebas di sepanjang filamen (Juarsih *et al.*, 2023).

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan praktikum objek 5 tentang Jamur Mikroskopis Pengkontaminan Makanan yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui jenis jamur pengkontaminan makanan
2. Mengamati morfologi jamur pengkontaminan makanan secara makroskopis dan mikroskopis

BAB 2. METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum Objek 5 mengenai Jamur Mikroskopis Pengkontaminan Makanan dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Oktober 2024 pada pukul 13.30 s.d. 16.00 WIB, di Laboratorium Pendidikan I Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan Bahan

Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini antara lain *object glass*, *cover glass*, mikroskop, jarum ose, bunsen dan jarum pentul. Sedangkan bahan yang digunakan ialah roti putih, jeruk, roti gandum, buah salak, nasi, cabe merah, kacang tanah, jagung, tempe, pisang, spiritus dan alkohol.

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Penjamuran pada bahan yang digunakan

Pertumbuhan pada jamur diamati selama 5-7 hari sesuai dengan bahan masing-masing (roti putih, buah jeruk, roti gandum, buah salak, nasi, cabe merah, kacang tanah, jagung, tempe, pisang,). Untuk semua bahan diberi kondisi pengamatan selama 5 hari (dimulai dari hari ke-nol hingga hari ke-5) sedangkan untuk kacang tanah dan jagung diamati selama 7 hari. Pengamatan pada bahan dilakukan di rumah kemudian difoto, dan setiap bahan diletakkan pada satu wadah. Perlakuan pada buah (salak dan jeruk) tidak perlu dikupas, hanya disayat atau dilukakan kulitnya. Tempe, kacang tanah, dan jagung diberi tisu yang dibasahi air dan diletakkan di sekitar bahan. Jagung dikupas kulitnya lalu dibagi menjadi 2 atau 3 bagian. Semua bahan disimpan di tempat tanpa cahaya dan lembap atau bisa juga diberi tisu basah di sekitarnya.

2.3.2 Pengamatan jamur mikroskopis menggunakan mikroskop

Pensterilan tempat kerja dilakukan menggunakan alkohol. Jamur mikroskopis yang telah tumbuh pada masing-masing bahan diambil menggunakan jarum *ose* yang sebelumnya telah difiksasi menggunakan bunsen. *Object glass* dan *cover glass* disterilkan menggunakan alkohol, lalu ditetesi dengan satu tetes aquades di atas permukaan *object glass*. Sampel jamur yang diambil menggunakan jarum *ose* diletakkan pada *object glass* yang telah ditetesi aquades. *Object glass* kemudian ditutup menggunakan *cover glass* dan diamati menggunakan mikroskop.

BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Pengamatan Pertumbuhan jamur mikroskopis Pengkontaminan Makanan

Tabel 1. Hasil pengamatan pertumbuhan jamur pada masing masing media berdasarkan kurun waktu tertentu

Bahan	Hari ke-0	Hari ke-1	Hari ke-2	Hari ke-3	Hari ke-4	Hari ke-5	Hari ke-6	Hari ke-7	Gambar
Roti putih	Putih, segar	Terbentuk bercak kuning dan lunak	Warna kuning memekat	Jamur tumbuh berukuran 2 cm, tekstur powdery	Jamur semakin banyak berwarna kuning, tekstore powdery dan menyebar	Jamur tumbuh berukuran 2 cm, tekstur powdery	-	-	
Jeruk	Warna hijau segar	Sayatan berwarna gelap	Warna menjadi lebih kuning	Warna kuning namun bekas luka semakin hitam	Warna mengggelap, coklat gelap, sedikit ada hifa	Warna jeruk semakin gelap dan adanya sedikit hifa yang tumbuh	-	-	
Roti gandum	Roti berwarna kuning, segar, tidak bau	Roti berwarna kuning, tidak bau, kondisi lembab	Roti berwarna kuning, hifa sedikit terlihat	Roti berwarna kuning, hifa mulai banyak berwarna hijau muda	Roti berwarna kuning, hifa banyak berwarna hijau tua	Roti semakin bau dan jamur semakin bertambah besar	-	-	
Salak	Segar, keras, tidak berbau	Segar, kondisi lembab, tidak berbau	Tekstur mulai lembut. Lembab sedikit berbau	Tekstur lunak, bau tak sedap, berair, jamur tumbuh	Warna pekat tekstur lunak, bau tak sedap, berair, jamur tumbuh	Jamur menghitam dan salak berair	-	-	
Nasi	Warna putih, masih segar, tidak lembek	Putih pucat, belum ada jamur, mengeluarkan cairan	Putih kekuningan, aroma tak sedap, tumbuh jamur kecil	Putih pucat, aroma tak sedap, lender banyak, jamur menyebar	Nasi menguning, aroma tak sedap, lender banyak, jamur menghitam	Jamur mulai menghitam dengan diikuti pertumbuhan jamur berwarna oren	-	-	

Cabe	Berwarna merah dan tangkai masih hijau	Mulai berair, mengeluarkan bau, belum ada jamur	Jamur mulai tumbuh sedikit, mengalami pembusukan	Jamur terbentuk ditangkai berwarna putih	Hifa pada jamur terlihat jelas di tangkai berwarna putih	Hifa pada jamur sudah mulai terlihat yang ditandai dengan adanya warna putih pada tangkai	-	-	
Kacang tanah	Belum ada jamur, sedikit lembab	Belum ada jamur, sedikit lembab	Belum ada jamur, sedikit lembab	Warna putih, aroma tak sedap, sedikit lembab, jamur ukuran sedang	Warna putih, aroma tak sedap, tidak ada cairan, jamur ukuran sedang	Warna putih, aroma tak sedap, tidak ada cairan, jamur ukuran besar	Warna putih, aroma tak sedap, tidak ada cairan, jamur ukuran besar	Kacang menjadi bau, berwarna putih, tidak mengeluarkan bau, dan jamur semakin besar	
Jagung	Kuning, segar	Belum tumbuh jamur, sedikit lembab	Belum tumbuh jamur, sedikit lembab	Belum tumbuh jamur, sedikit lembab	Warna putih, tidak bau jamur tumbuh ukuran sedang	Warna putih, tidak bau jamur tumbuh ukuran sedang	Warna putih kehitaman, jamur tumbuh ukuran sedang	Jagung berwarna putih kehitaman, tidak mengeluarkan cairan, dan jamur semakin besar	
Tempe	Warna awal putih, segar	Lembab namun jamur belum tumbuh	Warna putih, jamur mulai tumbuh	Aroma tidak sedap, jamur samar tumbuh merata	Warna putih keabuan, jamur tumbuh merata	Tempe berwarna putih keabuan dan jamur semakin besar	-	-	
Pisang	Warna awal kuning dengan pinggiran kehitaman	Warna kuning dengan banyak bercak	Kuning kehitaman, aroma pekat	Berlendir, jamur mulai tumbuh berwarna putih	Jamur telah tumbuh	Sudah ditumbuhi jamur berwarna putih dalam jumlah sedikit	-	-	

3.2.1 Pengamatan jamur mikroskopis menggunakan mikroskop

Tabel 2. Hasil pengamatan jamur mikroskopis menggunakan mikroskop pada masing-masing media

No	Bahan	Jenis jamur	Bentuk spora	Hifa	Gambar	literatur	keterangan
1.	Roti putih	<i>Aspergillus</i> sp.	Bulat	Senositik		a. Spora conida b. vesicle c. hifa d. conidiophore	
2.	Jeruk	<i>Botrytis cinerea</i>	Bulat	Senositik		a. hifa b. kodionofora c. spora	
3.	Roti gandum	<i>Aspergillus</i> sp.	Kipas	septa		a. inti sel b. sporangiofer c. spora	
4.	Salak	<i>Botrytis cinerea</i>	Bulat	Septa		a. spora b. sporangifer c. inti sel	
5.	Nasi	<i>Mucor</i> sp.	sporangiospora	Senositik		a. hifa b. conidiophore c. vesikel d. conidia	
6.	Cabe	<i>Aspergillus</i> sp.	Konidiospora	Septa		a. spora b. sporangium c. sporangiofor d. rhizoid	

7.	Kacang tanah	<i>Aspergillus flavus</i>	Belum tumbuh	Septa		a. vesikel b. intisel	
						Sc : medical lab	
8.	Jagung	<i>Penicillium</i> sp.	Bulat	Septa		a. hifa b. spora	
						Sc : istock	
9.	Tempe	<i>Rhizopus oligosporus</i>	Bulat	Dorman		a. sporangium b. sporangiofor	
						Sc : istock	
10.	Pisang	<i>Botrytis cinerea</i>	Bulat	Benang-benang halus		a. hifa b. spora	
						Sc : medical laboratory	

3.2 Pembahasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan didapati hasil dari data yang diperoleh, terlihat bahwa bentuk spora dan jenis hifa bervariasi tergantung pada bahan yang diamati. Misalnya, spora pada roti putih dan jeruk berbentuk bulat dengan hifa senositik, sementara pada salak, spora berbentuk kipas dan bulat dengan hifa septa. Variasi ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa morfologi spora dan hifa dapat berbeda-beda tergantung pada spesies jamur dan substratnya. Penelitian oleh Alexopoulos *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa struktur hifa dan spora adalah karakteristik penting dalam identifikasi dan klasifikasi jamur.

Pada bahan roti tawar putih dan roti gandum didapati jamur mikroskopis dengan jenis *Aspergillus sp.* *Aspergillus sp.* adalah jamur yang sering ditemukan pada roti. Jamur ini dikenal dengan koloni berwarna hijau atau kuning dengan tekstur yang *powdery*. Koloninya memiliki konidiofor bercabang yang menghasilkan konidiospora berbentuk bulat atau oval. Jamur ini tumbuh subur pada roti karena kandungan pati dan protein yang tinggi dalam roti ini menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Selain itu, kondisi penyimpanan yang lembap juga mendukung perkembangan jamur adapun klasifikasi dari *Aspergillus sp.* ialah termasuk dalam kingdom fungi, divisi Ascomycota, kelas Eurotiomycetes, ordo Eurotiales, famili Aspergillaceae, dan genus *Aspergillus* (Priska, 2021).

Kemudian pada buah jeruk, buah salak dan buah pisang *Botrytis cinerea* menjadi jamur kontaminan pada bahan ini terutama dalam kondisi lembap. Jamur ini dikenal sebagai penyebab penyakit busuk abu-abu dan menghasilkan koloni berwarna abu-abu yang terdiri dari hifa halus dan panjang. Pada buah pisang, *Botrytis cinerea* menyebabkan pembusukan dengan hifa yang menyebar cepat pada permukaan buah yang lembap, mengakibatkan kerusakan signifikan. Pada buah salak, jamur ini menyebabkan pembusukan pada kulit buah dengan hifa yang menembus dan merusak bagian dalam buah, membuatnya lembek dan tidak layak konsumsi. Sementara itu, pada jeruk, *Botrytis cinerea* menyebabkan busuk abu-abu pada permukaan buah, dengan hifa halus yang menyebar cepat, terutama dalam lingkungan lembap dan hangat yang mendukung pertumbuhan jamur ini (Samson *et al.*, 2016).

Pada bahan nasi ditemukannya jamur mikroskopis jenis *Mucor sp.* yang dimana jamur ini koloninya berwarna putih dengan hifa yang tidak berseptum. Spora yang dihasilkan adalah sporangiospora berbentuk bulat. Jamur ini tumbuh subur pada nasi karena nasi menyediakan pati yang mudah dipecah oleh enzim yang dihasilkan oleh jamur ini. Kondisi penyimpanan nasi yang lembap juga mendukung pertumbuhan jamur ini. *Mucor sp.* termasuk dalam kingdom Fungi, divisi Mucoromycota, kelas Mucoromycetes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, dan genus *Mucor* (Shella *et al.*, 2023).

Pada bahan cabe ditemukan jamur mikroskopis dengan ciri ciri yang mirip dengan *Aspergillus sp.*, yaitu memiliki *conidia*, *vesicle*, dan spora yang *conidiophore*. Menurut penelitian *Aspergillus sp* memang bisa tumbuh pada cabai, meskipun tidak selalu menjadi jamur yang paling umum ditemukan pada cabai. Biasanya, jamur

seperti *Colletotrichum* sp. lebih sering dikaitkan dengan penyakit pada cabai, seperti antraknosa. Namun, *Aspergillus* sp. dapat muncul pada cabai dalam kondisi tertentu, seperti ketika cabai disimpan dalam kondisi yang tidak higienis atau terpapar spora jamur di udara. Sebagai contoh, *Aspergillus* sp. dapat mencemari produk cabai seperti saus cabai jika wadah penyimpanan sering terbuka dan terpapar spora jamur di udara. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa *Aspergillus* sp. memiliki potensi sebagai agen pengendali hayati terhadap penyakit antraknosa pada tanaman cabai \ Jadi, meskipun *Aspergillus* sp. bukanlah jamur yang paling umum ditemukan pada cabai, ada kemungkinan jamur ini tumbuh pada cabai dalam kondisi tertentu (Irgyana, 2020).

Colletotrichum sp. adalah jamur yang sering menyebabkan penyakit antraknosa pada cabe. Koloninya berwarna abu-abu dengan konidia berbentuk silindris. Spora yang dihasilkan adalah konidiospora berbentuk silindris. Jamur ini tumbuh subur pada cabe karena lingkungan lembap dan kaya nutrisi yang disediakan oleh buah ini sangat ideal untuk pertumbuhannya. Selain itu, cabe mengandung senyawa organik yang mendukung perkembangan jamur ini. *Colletotrichum* sp. termasuk dalam kingdom Fungi, divisi Ascomycota, kelas Sordariomycetes, ordo Glomerellales, famili Glomerellaceae, dan genus *Colletotrichum* (Nur *et al.*, 2020).

Pada pengamatan bahan kacang tanah terjadi kesalahan dimana jamur yang dihasilkan tidak representative, hal tersebut dikarenakan cara yang dilakukan dalam penumbuhan jamur kurang tepat yaitu kulit kacang tidak dibuka terlebih dahulu. Namun menurut teori *Aspergillus flavus* menjadi jamur yang sering ditemukan pada kacang tanah. Koloninya berwarna hijau kekuningan dengan konidiofor bercabang. Spora yang dihasilkan adalah konidiospora berbentuk bulat. Jamur ini tumbuh subur pada kacang tanah karena kacang tanah kaya akan minyak dan protein yang menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Selain itu, kondisi penyimpanan yang lembap juga mendukung perkembangan jamur ini. *Aspergillus flavus* termasuk ke dalam kingdom Fungi, divisi Ascomycota, kelas Eurotiomycetes, ordo Eurotiales, famili Aspergillaceae, genus *Aspergillus*, dan spesies *Aspergillus flavus* (Yusuf, 2022).

Jamur yang sering ditemukan pada jagung dengan bentuk spora yang bulat dan jenis hifa yang bersekat (septa) adalah *Penicillium* sp.. Berdasarkan penelitian, *Penicillium* sp. dapat menyebabkan busuk pada biji jagung, terutama dalam kondisi penyimpanan yang lembap. Koloni *Penicillium* sp. biasanya berwarna hijau kebiruan atau biru, dan spora yang dihasilkan berbentuk bulat atau oval. Hifa dari *Penicillium* sp. bersekat, yang berarti memiliki dinding pemisah antar sel yang disebut septa. Adapun pengklasifikasian pada jenis jamur ini ialah termasuk ke dalam kingdom Fungi, divisi Ascomycota, kelas Eurotiomycetes, ordo Eurotiales, famili Trichocomaceae, genus *Penicillium* dan spesies *Penicillium* sp (Ratasouw, 2020).

Selanjutnya pada penjamuran yang dilakukan pada tempe didapati jamur mikroskopis *Rhizopus oligosporus*. Jamur ini merupakan jamur yang digunakan dalam pembuatan tempe. Koloninya berwarna putih dengan hifa yang tidak bersepta. Spora

yang dihasilkan adalah sporangiospora berbentuk bulat. Jamur ini tumbuh subur pada tempe karena tempe menyediakan substrat kaya protein dan karbohidrat yang ideal untuk pertumbuhannya. *Rhizopus oligosporus* termasuk dalam kingdom Fungi, divisi Mucoromycota, kelas Mucoromycetes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus *Rhizopus*, dan spesies *Rhizopus oligosporus* (Sjamsuridzal *et al.*, 2021).

Substrat mempengaruhi cara penyebaran jamur melalui beberapa mekanisme. Pertama, substrat yang kaya akan nutrisi menyediakan sumber energi yang melimpah, memungkinkan spora untuk berkecambah dan hifa untuk tumbuh dengan cepat. Kedua, kelembaban substrat juga berperan penting, substrat yang lembab mendukung pertumbuhan hifa yang lebih cepat dan penyebaran spora yang lebih efektif. Ketiga, tekstur dan porositas substrat dapat mempengaruhi penetrasi hifa ke dalam substrat, dengan substrat yang lebih lunak dan berpori memungkinkan penetrasi yang lebih mudah (Tjampakasari *et al.*, 2024). Penelitian oleh Samson *et al.*, (2016) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa substrat dengan kandungan gula dan kelembaban tinggi cenderung lebih cepat ditumbuhi jamur.

Perkembangan jamur juga menunjukkan variasi yang signifikan. Pada roti putih, jamur mulai tumbuh pada hari ketiga dengan tekstur powdery dan warna kuning, sedangkan pada jeruk, hifa baru mulai terlihat pada hari kelima. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh kandungan nutrisi dan kelembaban yang berbeda pada setiap bahan (Juarsih *et al.*, 2023). Menurut penelitian oleh Samson *et al.*, (2016), kelembaban dan kandungan nutrisi adalah faktor kunci dalam pertumbuhan jamur. Selain itu, substrat dengan kandungan gula yang tinggi cenderung lebih cepat ditumbuhi jamur karena menyediakan sumber energi yang mudah diakses oleh jamur.

Terdapat beberapa anomali dalam pengamatan, seperti pada kacang tanah yang tidak menunjukkan pertumbuhan jamur hingga hari ketujuh, meskipun kondisi lembab. Hal tersebut dikarenakan pada proses penjamuran kulit kacang tidak dibuka dan tidak direndam terlebih dahulu sehingga pertumbuhan jamur kurang maksimal, kemungkinan kedua dapat disebabkan oleh adanya senyawa antijamur alami dalam kacang tanah yang menghambat pertumbuhan jamur. Penelitian oleh Pitt dan Hocking (2015) menunjukkan bahwa beberapa bahan makanan mengandung senyawa antijamur yang dapat menghambat pertumbuhan jamur. Selain itu, faktor lain seperti pH dan keberadaan mikroorganisme kompetitor juga dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur pada substrat tertentu.

Secara umum, hasil pengamatan sesuai dengan teori yang ada, misalnya, pada nasi, jamur mulai tumbuh pada hari ketiga dengan cepat menyebar, yang mungkin disebabkan oleh tingginya kandungan pati yang mendukung pertumbuhan jamur. Namun, pada cabe, jamur baru mulai tumbuh pada hari keempat, yang mungkin disebabkan oleh adanya senyawa capsaicin yang memiliki sifat antimikroba. Penelitian oleh Beuchat (2018) menunjukkan bahwa capsaicin dapat menghambat pertumbuhan berbagai mikroorganisme, termasuk jamur.

Faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan jamur. Pengamatan menunjukkan bahwa bahan yang disimpan

dalam kondisi lembab cenderung lebih cepat ditumbuhi jamur. Penelitian oleh Ainsworth (2017) menunjukkan bahwa kelembaban relatif yang tinggi mendukung pertumbuhan jamur dengan optimal. Selain itu, suhu yang hangat juga dapat mempercepat pertumbuhan jamur, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian oleh Magan dan Aldred (2017).

Berdasarkan hal tersebut bisa disimpulkan bahwa Pertumbuhan jamur pada berbagai sampel seperti roti putih, roti gandum, nasi, tempe, dan jagung sangat dipengaruhi oleh kandungan nutrisi dan faktor lingkungan. Roti putih dan roti gandum, misalnya, memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, terutama dalam bentuk pati dan gula sederhana, yang menyediakan sumber energi yang melimpah bagi jamur. Kelembaban tinggi pada roti juga menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan hifa dan penyebaran spora. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kelembaban dan suhu yang hangat mempercepat pertumbuhan jamur pada roti. Nasi, dengan kandungan pati yang tinggi dan pH netral hingga sedikit asam, juga mendukung pertumbuhan cepat jamur. Studi oleh Du *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa nasi yang disimpan dalam kondisi lembab mengalami peningkatan jumlah koloni jamur secara signifikan.

Sebaliknya, sampel seperti cabai, kacang tanah, dan jeruk menunjukkan pertumbuhan jamur yang lebih lambat karena adanya senyawa antimikroba alami dan faktor fisik. Cabai mengandung capsaicin, yang memiliki sifat antimikroba dan dapat menghambat pertumbuhan jamur. Penelitian oleh Kumar *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa capsaicin efektif dalam menghambat pertumbuhan jamur dan produksi mikotoksin. Kacang tanah dan jeruk juga mengandung senyawa antijamur alami yang menghambat pertumbuhan jamur. Selain itu, kulit tebal pada cabai dan jeruk berfungsi sebagai penghalang fisik yang menghambat penetrasi spora jamur. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa selain kandungan nutrisi, keberadaan senyawa antimikroba dan struktur fisik substrat juga memainkan peran penting dalam menentukan kecepatan dan pola pertumbuhan jamur.

Hasil pengamatan ini memiliki implikasi penting dalam penyimpanan dan pengolahan bahan makanan. Untuk mencegah pertumbuhan jamur, bahan makanan harus disimpan dalam kondisi kering dan sejuk. Selain itu, penggunaan bahan pengawet alami seperti asam sitrat atau garam dapat membantu menghambat pertumbuhan jamur. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme pertumbuhan jamur pada berbagai substrat dan untuk mengembangkan metode yang lebih efektif dalam mengendalikan pertumbuhan jamur. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang cara penyimpanan makanan yang baik juga penting untuk mencegah kontaminasi jamur.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari praktikum mikrobiologi mengenai Jamur Mikroskopis Pengkontaminan Makanan adalah sebagai berikut :

1. Pada roti putih dan roti gandum ditemukan jamur jenis *Aspergillus sp.*. Jamur ini tumbuh subur pada roti karena kandungan pati dan protein yang tinggi serta kondisi lembap.
2. Pada nasi ditemukan jamur jenis *Mucor sp.*. Jamur ini tumbuh subur pada nasi karena kandungan pati dan kondisi penyimpanan yang lembap.
3. Pada cabe dan kacang tanah ditemukan jamur jenis *Aspergillus sp.* dan *Aspergillus flavus*. *Aspergillus sp.* ditemukan pada cabe dalam kondisi tidak higienis, sementara *Aspergillus flavus* tumbuh pada kacang tanah yang kaya minyak dan protein
4. Pada buah jeruk, pisang, dan salak ditemukan jamur jenis *Botrytis cinerea*. Jamur ini menyebabkan busuk abu-abu pada buah-buahan ini dalam kondisi lembap.
5. Pada jagung dan tempe ditemukan jamur jenis *Penicillium sp.* dan *Rhizopus oligosporus*. *Penicillium sp.* menyebabkan busuk pada jagung dalam kondisi lembap, sedangkan *Rhizopus oligosporus* digunakan dalam pembuatan tempe karena tempe menyediakan substrat kaya protein dan karbohidrat.

4.2 Saran

Selama pelaksanaan praktikum pada objek Jamur Mikroskopis diharapkan kepada praktikan untuk lebih memperhatikan bagaimana cara penjamuran yang benar. Kemudian diharapkan kepada praktikan untuk tetap kondusif selama praktikum berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainsworth, G. C. 2017. *Introduction to the History of Mycology*. Cambridge University Press.
- Alexopoulos, C. J., Mims, C. W., & Blackwell, M. 2014. *Introductory Mycology*. John Wiley & Sons.
- Beuchat, L. R. 2018. Pathogenic microorganisms associated with fresh produce. *Journal of Food Protection*, 59(2), 204-216.
- Du, J., Lin, Y., Gao, Y., Tian, Y., Zhang, J., & Fang, G. 2022. Nutritional Changes and Early Warning of Moldy Rice under Different Relative Humidity and Storage Temperature. *Foods*, 11(2), 185.
- Irgyana, G. 2020. Potensi *Aspergillus sp.* dan *Trichoderma sp.* sebagai Pengendali Penyakit Antraknosa (*Colletotrichum acutatum*) pada Tanaman Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L.). Universitas Hasanuddin.
- Juarsih, J., Ekyastuti, W., & Astiani, D. 2023. Keanekaragaman Jenis Jamur Makroskopis di Bukit Semujan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*, 11(4), 975-990.
- Kumar, A., Pathak, H., Bhadauria, S., & Sudan, J. 2021. Aflatoxin contamination in food crops: causes, detection, and management: a review. *Food Production, Processing and Nutrition*, 3, 17.
- Magan, N., & Aldred, D. 2017. Post-harvest control strategies: Minimizing mycotoxins in the food chain. *International Journal of Food Microbiology*, 119(1-2), 131-139.
- Mannaa, M., & Kim, K. D. 2017. Influence of temperature and water activity on deleterious fungi and mycotoxin production during grain storage. *Mycobiology*, 45(4), 240-254.
- Naranjo-Ortiz, M. A., & Gabaldon, T. 2019. Fungal evolution: Diversity, taxonomy and phylogeny of the Fungi. *Biological Reviews*, 94(6), 2101-2137.
- Nur, P., Heru, A. D & Erminawati. 2020. *Komponen Epidemi Penyakit Antraknosa Pada Tanaman Cabai Di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas*. Universitas jendral soedirman.
- Pitt, J. I., & Hocking, A. D. 2015. *Fungi and Food Spoilage*. Springer.
- Priska, B. P. 2021. *Identifikasi Jamur Aspergillus sp Pada Roti Tawar Yang Di Jual Di Minimarket Cawas, Klaten*. Surakarta.
- Rotasouw, S. M., Taribuka, J., & Amanupunyo, H. R. D. 2020. Identifikasi dan Kemampuan Jamur Endofitik Asal Jagung (*Zea mays* L.) Terhadap Patogen Busuk Pelepah (*Rhizoctonia solani*). *Jurnal Budidaya Pertanian*, 16(2), 140-146.
- Samson, R. A., Hoekstra, E. S., & Frisvad, J. C. 2016. *Introduction to Food- and Airborne Fungi*. CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre.

- Shella A., Sresta A & Nursalinda K. 2023. Jamur Kontaminan Pada Nasi Berdasarkan Cara Penyimpanan. *Journal of medical laboratory technology*. Kalimantan timur : poltekkes kemenkes kaltim.
- Sjamsuridzal, W., Khasanah, M., Febriani, R., Vebliza, Y., Oetari, A., Santoso, I., & Gandjar, I. 2021. The effect of the use of commercial tempeh starter on the diversity of *Rhizopus* tempeh in Indonesia. *Scientific Reports*, 11, 1-10.
- Suryani, Y. 2020. *Mikologi*. Padang : PT Freeline Cipta Granesia.
- Tjampakasari, C. R., Agustini, R., Baihaki, I., & Noor, S. 2024. Kultur Slide Sebagai Metode Mikroskopik Tidak Langsung untuk Identifikasi Jamur Kapang. *Jurnal Mikrobiologi Indonesia*, 6(1), 204-216.
- Yusuf, H. O. 2022. Tingkat Pertumbuhan *Aspergillus flavus* sp dan Pembentukan Aflatoksin pada Berbagai Metode Penyimpanan dengan Kadar Air Biji Jagung Pakan. *Jurnal Agrotek*, 6(2), 55-62.

LAMPIRAN

Gambar 1. Persiapan alat dan bahan

Gambar 2. Penetesan *aquadest* pada kaca preparat

Gambar 3. Pemfiksasian kaca preparat dengan bunsen

Gambar 4. Pengambilan jamur pada nasi basi menggunakan jarum ose

Gambar 5. Pengambilan jamur pada cabe busuk menggunakan jarum ose

Gambar 6. Peletakan jamur pada kaca preparat

Gambar 7. Cabe yang sudah membusuk selama 5 hari

Gambar 8. Nasi yang sudah membusuk selama 5 hari

Gambar 9. Hifa pada jamur di cabe

Gambar 10. Hifa pada jamur di nasi

Gambar 11. Roti gandum yang sudah membusuk selama 5 hari (Sumber : Kel 2A)

Gambar 12. Salak yang sudah membusuk selama 5 hari (Sumber : Kel 2A)

Gambar 13. Hifa pada jamur di roti gandum (Sumber : Kel 2A)

Gambar 14. Hifa pada jamur di salak (Sumber : Kel 2A)

Gambar 15. Jeruk yang sudah membusuk selama 5 hari (Sumber : Kel 1A)

Gambar 16. Roti tawar yang sudah membusuk selama 5 hari (Sumber : Kel 1A)

Gambar 17. Hifa pada jamur di jeruk (Sumber : Kel 1A)

Gambar 18. Hifa pada jamur di roti tawar (Sumber : Kel 1A)

Gambar 17. Kacang tanah yang membusuk setelah 7 hari (Sumber : Kel 4A)

Gambar 18. Jagung tua yang membusuk se 7 hari (Sumber : Kel 4A)

Gambar 19. Hifa pada jamur acang tanah (Sumber : Kel 4A)

Gambar 20. Hifa pada jamur di jagung (Sumber : Kel 4A)

Gambar 21. Pisang yang membusuk selama 5 hari (Sumber : Kel 5A)

Gambar 22. Tempe yang sudah membusuk selama 5 hari (Sumber : Kel 5A)

Gambar 23. Hifa pada jamur di pisang (Sumber : Kel 5A)

Gambar 24. Hifa pada jamur di tempe (Sumber : Kel 5A)